

Report zum rechtlichen Qualifikationsprofil von FDM-Personal an Universitäten in Deutschland

Patryk Fischer, LL.M.
Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder)
2022

DER AUTOR

Patryk Fischer <https://orcid.org/0000-0002-5484-7667>

HERAUSGEBER

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) für das Teilvorhaben „Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung“ im DFG-Verbundprojekt „FDNext“

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDNext“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert.

IMPRESSUM

„Report zum rechtlichen Qualifikationsprofil von FDM-Personal an Universitäten in Deutschland“ von Patryk Fischer, LL.M. ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Fischer, Patryk: Report zum rechtlichen Qualifikationsprofil von FDM-Personal an Universitäten in Deutschland), 2022. DOI: 10.5281/zenodo.7458418

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7458418>

EUROPA-UNIVERSITÄT
VIADRINA
FRANKFURT (ODER)

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	2
B. Ergebnisse der Befragung von universitärem FDM-Personal	3
I. Allgemeine Informationen zu den Methoden der Forschungsdatenerhebung	3
II. Abgeschlossene Qualifikationen des zu rechtlichen Fragen beratenden FDM-Personals	4
III. Die Fachrichtungen des zu rechtlichen Fragen beratenden FDM-Personals.....	4
IV. Zusatzqualifikationen des zu rechtlichen Fragen beratenden FDM-Personals.....	4
V. Art und Weise der Wissenserlangung zu den rechtlichen Aspekten im Bereich FDM.....	5
C. Auswertung von Anforderungen für beratendes FDM-Personal (auch von Bibliothekaren und IT-Personal) zu rechtlichen Aspekten im Bereich FDM in Stellenausschreibungen	6
I. Allgemeine Informationen.....	6
II. Beratungstätigkeiten als Teil der Tätigkeitsbeschreibungen	6
III. Rechtliche Beratung als Teil der Tätigkeitsbeschreibungen	7
IV. Qualifikationsprofil des rechtlich beratenden FDM-Personals.....	10
E. Fazit.....	11
F. Anhang.....	12

A. Einleitung

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2020 geförderten Projektes FDNext, in dem die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Technische Universität Berlin, die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und die Universität Potsdam gemeinsam Tools und Services für das institutionelle FDM erarbeiten, untersucht die Viadrina, inwieweit ein **rechtlicher First-Level-Support**, als erste Beratungsstelle für Forschende zu rechtlichen Fragen des Forschungsdatenmanagements (FDM), durch das **FDM-Personal aus Bibliotheken, Rechenzentren und aus dem Bereich Forschungsförderung (u.a. Forschungsdatenmanagement)** an Universitäten in Deutschland strukturiert und verlässlich erbracht werden könnte.

Im Rahmen des Projekts wurde geprüft, welches **rechtliche Qualifikationsprofil** das in der rechtlichen Beratung an Bibliotheken, Rechenzentren und den Bereichen Forschungsförderung an Universitäten in Deutschland tätige FDM-Personal hat. Dazu wurden eine **Befragung von FDM-Personal (Teil B)** an Universitäten in Deutschland und eine **Analyse von Stellenausschreibungen** für FDM-Personal (**Teil C**) durchgeführt.

B. Ergebnisse der Befragung von universitärem FDM-Personal

I. Allgemeine Informationen zu den Methoden der Forschungsdatenerhebung

Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es in Deutschland im Wintersemester 2020/2021 insgesamt 108 Universitäten¹. Eine Auswertung der Webseiten dieser Universitäten ergab, dass 77 Universitäten eine Einheit im Bereich Forschungsdatenmanagement hatten. Diese Einheiten waren u.a. Teil der Universitätsbibliothek, des Rechenzentrums, des Bereichs Forschungsförderung oder eines Zusammenschlusses mehrerer universitärer Einheiten.

Die Erhebung des **rechtlichen Qualifikationsprofils** des rechtlich beratenden FDM-Personals erfolgte im Rahmen der Untersuchung zum Aufbau und zur Funktionsweise eines **rechtlichen First-Level-Supports** im Bereich FDM. In zwei Schritten wurden über Online-Interviews sowie einen Fragebogen zum Aufbau und zur Funktionsweise eines rechtlichen First-Level-Supports im Bereich FDM der derzeitige Stand erfragt.

Im ersten Schritt wurden in einer Pilotstudie aus den 77 Universitäten, die eine Einheit im Bereich Forschungsdatenmanagement hatten, dreizehn Universitäten nach einer systematischen Zufallsstichprobe² ausgewählt. Danach wurden dreizehn Mitarbeitende an Bibliotheken, Rechenzentren und aus dem Bereich Forschungsförderung (u.a. Forschungsdatenmanagement) aus dreizehn Universitäten kontaktiert. Alle diese Personen antworteten auf eine per E-Mail gesendete Interviewanfrage. Dreizehn Mitarbeitende aus acht Universitäten standen für ein Online-Interview zur Verfügung. Vier Mitarbeitende aus vier Universitäten, die für ein Online-Interview nicht zur Verfügung standen, erhielten per E-Mail den Fragebogen zum Aufbau und zur Funktionsweise eines rechtlichen First-Level-Supports im Bereich FDM und sendeten ihn ausgefüllt zurück. Eine Person aus einer Universität stand für ein Interview sowie für das Ausfüllen des Fragebogens nicht zur Verfügung.

Die Online-Interviews (per Zoom) wurden vom 16. Februar 2022 bis zum 19. April 2022 durchgeführt – zwölf Personen waren Mitarbeitende aus Bibliotheken, Rechenzentren und dem Bereich der Forschungsförderung; eine Person war an einer geisteswissenschaftlichen Fakultät beschäftigt. Allen Personen wurden Fragen des Fragebogens zum Aufbau und zur Funktionsweise eines rechtlichen First-Level-Supports im Bereich FDM gestellt.

Im zweiten Schritt wurden 64 Mitarbeitende aus Bibliotheken, Rechenzentren und dem Bereich Forschungsförderung an den übrigen 64 Universitäten in Deutschland per E-Mail am 05. Juli 2022 kontaktiert mit der Bitte, den Fragebogen zum Aufbau und zur Funktionsweise eines **rechtlichen First-Level-**

¹ „Zu den Universitäten im engeren Sinne zählen die technischen Universitäten und andere gleichrangige wissenschaftliche Hochschulen. Der in den Kennzahlen verwendete Begriff der Universitäten umfasst in der Regel zusätzlich die Pädagogischen und die Theologischen Hochschulen sowie die Kunsthochschulen“ (<https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/hochschulen-hochschularten.html;jsessionid=0C4BCFF56A68EEF042D2EDC44E93498F.live721?nn=209416>, zuletzt abgerufen am: 02.02.2022). Eine Liste der Universitäten wurde aus den Daten des Statistischen Bundesamts zu den im Wintersemester 2020/2021 Studierenden an Hochschulen entnommen (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/studierende-hochschulen-endg-2110410217004.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt abgerufen am: 04.11.2022).

² In der Pilotstudie wurden die Universitäten anhand einer systematischen Zufallsstichprobe ausgewählt. Es lag eine vollständige Liste aller Universitäten vor, die nach einer Auswertung der Webseiten aller Universitäten in Deutschland, eine Einheit im Bereich Forschungsdatenmanagement (dabei u.a. als Teil der Universitätsbibliothek, des Rechenzentrums, des Bereichs Forschungsförderung oder eines Zusammenschlusses mehrerer universitärer Einheiten) hatten. Danach wurde jede sechste Universität aus der vorhandenen Liste per Losverfahren gewählt – dies ergab 16,88% der Gesamtzahl der im Stichprobenrahmen ausgewählten Stichprobeneinheiten. Daraufhin wurden Mitarbeitende an Bibliotheken, Rechenzentren und aus dem Bereich Forschungsförderung (u.a. Forschungsdatenmanagement) aus den ausgewählten Universitäten kontaktiert.

Supports im Bereich FDM auszufüllen und zurückzusenden. Insgesamt wurden 18 ausgefüllte Fragebögen zurückgesendet (28,12% der insgesamt im zweiten Schritt versendeten Fragebögen, n=64).

In beiden Schritten, d.h. der Pilotstudie und der deutschlandweiten Befragung der Mitarbeitenden an Bibliotheken, Rechenzentren und dem Bereich Forschungsförderung zum Aufbau und zur Funktionsweise eines **rechtlichen First-Level-Supports** im Bereich FDM, wurden insgesamt Daten aus neun Interviews mit dreizehn Personen aus acht Universitäten sowie aus 22 Fragebögen von 22 Personen aus 22 Universitäten erhoben. Dementsprechend liegen Daten zu 30 Universitäten in Deutschland von 35 Personen vor.

Auf der Grundlage dieser Daten konzentriert sich die folgende Auswertung ausschließlich auf das in einem Teil des Fragebogens erhobene **rechtliche Qualifikationsprofil**³ des in der rechtlichen Beratung tätigen FDM-Personals an Bibliotheken, Rechenzentren und im Bereich Forschungsförderung. Die Auswertung der Interviews und des Fragebogens in seiner Gesamtheit wird Gegenstand eines Folgeberichts sein.

II. Abgeschlossene Qualifikationen des zu rechtlichen Fragen beratenden FDM-Personals

An den Bibliotheken und Rechenzentren sowie im Bereich der Forschungsförderung der 30 befragten Universitäten, waren, nach den Angaben der Befragten, 102 Personen in der rechtlichen Beratung tätig. Zu 96 Personen wurden folgende Angaben zur Ausbildung gemacht: Alle Personen hatten ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 19 Personen (19,79%, n=96) hatten promoviert, eine Person (1,04%) hatte eine Habilitation abgeschlossen, und eine Person führte den Titel des Professors/der Professorin angesprochen.

III. Die Fachrichtungen des zu rechtlichen Fragen beratenden FDM-Personals

Die Qualifikationsprofile des zu rechtlichen Fragen beratenden FDM-Personals gestalteten sich sehr unterschiedlich, insgesamt umfassten sie **24 verschiedene Fachrichtungen**. Zu sechs Personen (6,25%) wurde angegeben, dass sie ein Studium in Informatik abgeschlossen hatten. Ebenfalls zu sechs Personen (6,25%) wurde ein Hochschulabschluss in Naturwissenschaften (ohne genaue Nennung des Fachbereichs) angeführt. Zu jeweils fünf Personen (5,20%) wurden ein Studium der Rechtswissenschaften, ein Studium der Geschichtswissenschaften und ein Studium in Chemie aufgeführt. Zu jeweils vier Personen (4,16%) wurde ein Studienabschluss in Bibliotheks- und Informationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Biologie und zu drei Personen (3,12%) ein Hochschulabschluss in Informationswissenschaften genannt. Zu jeweils zwei Personen (2,08%) wurde ein Abschluss in Sprachwissenschaften, Germanistik, Bibliothekswesen, Soziologie, Sozialwissenschaften (ohne genaue Nennung des Fachbereichs) und in Physik aufgeführt. Zu jeweils einer Person (1,04%) wurde ein abgeschlossenes Studium in Literaturwissenschaften, Philosophie, Archäologie, Medieninformatik, Neurologie, Biowissenschaften und Bioinformatik, Biologie, Mathematik, Geographie und Geologie angegeben. Zu einer Person wurde zusätzlich ein Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften genannt. Zu 38 in der rechtlichen Beratung tätigen Personen (39,58%) wurde keine Fachrichtung der Ausbildung aufgeführt.

IV. Zusatzqualifikationen des zu rechtlichen Fragen beratenden FDM-Personals

Neben Ihrem abgeschlossenen Hochschulstudium oder der Promotion wurde zu zwei Personen (2,08%) eine Weiterbildung zum TÜV-zertifizierten Datenschutzbeauftragten und eine bibliothekarische Zusatzausbildung genannt. Zu ebenfalls zwei Personen wurde eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme der

³ Siehe die Tabelle im Anhang – Fragen 1 bis 4 des Abschnitts II. des Fragebogens zum Aufbau und zur Funktionsweise eines rechtlichen First-Level-Supports im Bereich FDM – Form und Inhalt der Beratungsangebote (Aufgaben des First-Level-Supports). Zum Umfang und Inhalt des Fragebogens siehe ebenfalls im Anhang.

Universität u.a. zum Datenschutz angegeben. Zu einer Person (1,04%) wurde die Absolvierung eines Bibliotheksreferendariats aufgeführt.

V. Art und Weise der Wissenserlangung zu den rechtlichen Aspekten im Bereich FDM

An 24 von 30 Universitäten (80% der befragten Universitäten) des befragten FDM-Personals an Bibliotheken, Rechenzentren und dem Bereich Forschungsförderung erfolgte die rechtliche Beratung durch Personen ohne juristische Ausbildung (Erste und/oder Zweite Juristische Prüfung oder vergleichbarer Abschluss). Lediglich an zwei von 30 Universitäten (0,66%) des befragten FDM-Personals erfolgte die rechtliche Beratung durch Personen mit abgeschlossener juristischer Ausbildung. Nicht von allen diesen Personen war bekannt, ob die Erste oder ebenfalls die Zweite Juristische Prüfung absolviert wurde. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Angaben zu den bekannten juristischen Abschlüssen der Personen im Folgenden nicht genannt. An vier Universitäten (13%) war unbekannt, welche Ausbildung das FDM-Personal abgeschlossen hatte.

Im Rahmen der Frage zur abgeschlossenen Ausbildung wurde zudem gefragt, auf welche Art und Weise das Personal, das keine juristische Ausbildung abgeschlossen hatte, sein/ihr Wissen zu den rechtlichen Aspekten im Bereich FDM erlangt hatte. Zu 71 Personen (69,60% der Berater*innen, n=102) wurde angegeben, dass sie das Wissen durch Veranstaltungen, die (auch) rechtliche Aspekte im FDM behandeln (Workshops, Vorträge, Konferenzen, Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen) erworben haben. Zu 40 Personen (39,21%) wurde der Erwerb des rechtlichen Wissens durch Selbststudium zu den rechtlichen Aspekten im Bereich FDM genannt. Hierbei wurde keine konkrete Quelle der Informationen angegeben. Zu 25 Personen (24,50%) wurde das Führen von Gesprächen und die Abstimmung mit den Juristen*innen an der Universität genannt. Zu 16 Personen (15,68%) wurde von den Befragten angegeben, dass das Wissen zu den rechtlichen Aspekten durch Erfahrung in der Arbeit bezüglich rechtlicher Fragen erworben wurde. Zu sechs Personen (5,88%) wurde die Mitwirkung an universitären Weiterbildungsangeboten angesprochen. Zu einer Person (0,98%) wurde die Erstellung von Lernmaterialien zu Rechtsthemen genannt.

C. Auswertung von Anforderungen für beratendes FDM-Personal (auch von Bibliothekaren und IT-Personal) zu rechtlichen Aspekten im Bereich FDM in Stellenausschreibungen

I. Allgemeine Informationen

Zur Ermittlung des rechtlichen Qualifikationsprofils des in der rechtlichen Beratung an Bibliotheken, Rechenzentren und im Bereich Forschungsförderung an Universitäten tätigen FDM-Personals wurden im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis zum 27. Juli 2022 insgesamt 108 Stellenausschreibungen für FDM-Personal an Universitäten aus offenen Mailinglisten⁴, aus Stellenanzeigenportalen⁵ sowie aus anderen Webseiten⁶ erhoben und ausgewertet.

Ziel der Forschung war es zu ermitteln, ob die in Stellenausschreibungen aufgeführten Tätigkeitsbeschreibungen für FDM-Personal rechtliche Beratung umfassen und wenn dies der Fall war, welches Qualifikationsprofil für diese Stelle gefordert war. Die Auswertung der Stellenausschreibungen erfolgte über ein Text-Screening der Tätigkeitsbeschreibungen der ausgeschriebenen Stellen für FDM-Personal. Zunächst konzentrierte sich die Suche auf Beratungstätigkeiten, die in den Tätigkeitsbeschreibungen der ausgeschriebenen Stellen genannt wurden und erfolgte nach den Stichworten „Beratung“, „Beratungen“, „beraten“. Nachfolgend wurde die Suche weiter eingegrenzt auf rechtliche Beratungstätigkeiten über die Stichworte „rechtliche“, „juristische“, „Open Access“.

II. Beratungstätigkeiten als Teil der Tätigkeitsbeschreibungen

Aus den 108 Stellenausschreibungen für FDM-Personal konnten über das Text-Screening 17 Stellenausschreibungen für FDM-Personal ermittelt werden, deren Tätigkeitsbeschreibung **Beratungstätigkeiten** umfasste. Die Stellenbezeichnungen waren wie folgt:

- Associate Library and Information Services (m/w/div),
- Akademische*r Mitarbeiter*in (w/m/d),
- Akademische/r Mitarbeiter/in – Data Steward (w/m/d),
- Data Steward (m/w/d) im Rahmen einer Landesinitiative Forschungsdatenmanagement,
- Datenkurator*in Forschungsdatenmanagement,
- IT-Mitarbeiter*in (m/w/d) für Forschungsdatenmanagement,
- Koordinator/in und Projektmanager/in (m/w/d),
- Projektmanager/in (m/w/d),
- Referent*in (m/w/d) für Forschungsinfrastruktur,
- Referent/-in für Forschungsförderung (m/w/d),

⁴ Folgende Mailinglisten wurden auf Stellenanzeigen für FDM-Personal (auch von Bibliothekaren und IT-Personal) überprüft: forschungsdaten-request@listserv.dfn.de (Liste eines Instituts des Deutschen Forschungsnetzes, DFN): Alfred Wegener Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven), lists.fu-berlin.de/listinfo/netzwerkforschungsdatenbbb (Netzwerk Forschungsdaten Berlin-Brandenburg, NFD-BBB), https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/rfi_infoticker (Info Ticker des Rats für Informationsinfrastrukturen, RfII), mailman.bbaw.de/mailman/listinfo/dhberlin (Interdisziplinärer Forschungsverbund Digital Humanities in Berlin).

⁵ Folgende Stellenanzeigenportale wurden auf Stellenanzeigen für FDM-Personal (auch von Bibliothekaren und IT-Personal) untersucht: [interamt.de](https://www.interamt.de), [bund.de](https://www.bund.de), [academics.de](https://www.academics.de), [gesinesjobtipps.de](https://www.gesinesjobtipps.de), [stepstone.de](https://www.stepstone.de), [de.indeed.com](https://www.deindeed.com).

⁶ Folgende andere Webseiten wurden auf Stellenanzeigen für FDM-Personal (auch von Bibliothekaren und IT-Personal) überprüft: [wilabonn.de](https://www.wilabonn.de), [dhd-blog.org](https://www.dhd-blog.org) (Digital Humanities im deutschsprachigen Raum), [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info), [nfdi.de](https://www.nfdi.de) (Nationale Forschungsdateninfrastruktur, NFDI), [netzwerk-wissenschaftsmanagement.de](https://www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de), [dini.de](https://www.dini.de) (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V., DINI), [herder-institut.de](https://www.herder-institut.de) (Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft), [jobs.openbiblio.eu](https://www.jobs.openbiblio.eu) (Stellenangebote von Bibliotheken, Archiven und Informationseinrichtungen).

- Referent/-in für Forschungsdatenmanagement (w/m/d),
- Technischer Mitarbeiter*in/Administrator*in (w/m/d),
- Wissenschaftliche*r Koordinator*in (m/w/d),
- Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d),
- Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in als Data Steward (w/m/d),
- Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (w/m/d) für das IT- und Datenmanagement,
- Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in im Bereich Open Access.

Wie die Auswertung der 17 verschiedenen Stellenbezeichnungen zeigt, gibt es keine bestimmte und konkrete Bezeichnung für Stellen für beratendes FDM-Personal an Universitäten in Deutschland.

Die Tätigkeitsbeschreibungen von jeweils drei ausgeschriebenen Stellen für FDM-Personal (17,64% der geprüften Stellenausschreibungen) umfassten die Beratung zu Aspekten des Forschungsdatenmanagements und die „Entwicklung und Durchführung persönlicher Beratung“. In jeweils zwei Stellenausschreibungen (11,76%) wurden in der Tätigkeitsbeschreibung die „Beratung und Schulung von Forschenden und Mitarbeitenden“ sowie „individuelle Beratungen zu FDM in Forschungsprozessen und kooperative Entwicklung von FDMWorkflows“ in einem Sonderforschungsbereich genannt. In jeweils einer Stellenausschreibung (5,88%) gehörte zu den Aufgaben des FDM-Personals:

- die „Erstberatung zum FDM“,
- die „fachliche und technische Beratung sowie Betreuung für die angebotenen Services im Bereich FDM“,
- die „Information und Beratung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Erstellung von Drittmittelanträgen (u.a. Konzeption von Drittmittelanträgen, Beratung zu Querschnittsthemen wie Chancengleichheit, Forschungsdatenmanagement, ethischen Aspekten)“,
- die „Beratung zu Publikations- und Finanzierungsmöglichkeiten im Open Access“,
- die „Beratung und Unterstützung bei Open-Access-Publikationsvorhaben über den Hochschulschriftenserver (z. B. Dissertationen)“,
- die „Beratung und Unterstützung von Forschenden zum Thema FDM mit Fokus auf Datenmanagementpläne und Publikation von Forschungsdaten sowie Metadatenschemata und Interoperabilität“,
- die „Beratung von Forschenden zu Software- und Speicherlösungen für Forschungsdaten“.

III. Rechtliche Beratung als Teil der Tätigkeitsbeschreibungen

In den 17 näher geprüften Stellenausschreibungen für universitäres FDM-Personal (auch für Bibliothekare und IT-Personal) umfasste keine Stelle explizit die rechtliche Beratung als Teil der Tätigkeitsbeschreibung. In zwei Stellenausschreibungen war die „Beratung zu Publikations- und Finanzierungsmöglichkeiten im Open Access“ sowie die „Beratung und Unterstützung bei Open Access-Publikationsvorhaben über den Hochschulschriftenserver (z. B. Dissertationen)“ Teil der Tätigkeitsbeschreibung. Eine Beratung zu Open Access-Veröffentlichungen betrifft in der Regel eine Hilfestellung zu den in Betracht kommenden Urheberrechten am Werk einer Person und zu den einzuräumenden Nutzungsrechten (u.a. Lizenzen) für die späteren Nutzer*innen des Werks. Daher ist eine Beratung zu Open Access-Veröffentlichungen grundsätzlich mit einer rechtlichen Komponente verbunden.

Die beiden Stellenausschreibungen, in deren Aufgabenbereich Beratungen zu Open Access-Veröffentlichungen genannt wurden, werden nachfolgend tabellarisch genauer ausgewertet.

Kategorien der Stellenausschreibungen	Angaben in den näher geprüften Stellenausschreibungen
I. Allgemeine Informationen	
1. Welche Institutionen schrieben aus?	Universitäten
2. In welchem Bereich der Institution waren die Stellen angesiedelt?	Universitäts- und Landesbibliothek, Universitätsbibliothek

3. Wie lauteten die konkreten Stellenbezeichnungen?	Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in, Associate Library and Information Services
4. Handelte es sich um eine wissenschaftliche oder um eine nichtwissenschaftliche Stelle?	Wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Stelle.
5. Welche Entgeltgruppen waren für die Stellen vorgesehen?	Entgeltgruppe 13 TV-L und keine Angabe diesbezüglich.
6. Welche Wochenarbeitszeit war für die Stellen vorgesehen?	Vollzeit-Stellen (40 Stunden/Woche).
II. Tätigkeitsbeschreibungen	
1. Welche Aufgaben sollten die Stelleninhaber*in/der Stelleninhaber übernehmen?	<ul style="list-style-type: none"> • Auskunfts- und Informationsdienst, • Bei Interesse Unterstützung bei der Erledigung von Aufgaben in anderen Bereichen der Hochschulbibliothek (z. B. Mitarbeit im Projekt, Schulungen), • Beobachtung und Bewertung von OA-Publikationsorganen und anderen Open Access-Angeboten (bspw. Mitgliedschaften und Transformationsinitiativen), • Beratung zu Publikations- und Finanzierungsmöglichkeiten im Open Access, • Betreuung des Hochschulschriftenservers (OPUS): <ul style="list-style-type: none"> ○ Metadaten- und Schnittstellenmanagement, ○ Aufarbeitung von Publikationsdaten für das Berichtswesen und für die Hochschulbibliografie, • Mitwirkung an Umsetzung und Weiterentwicklung der Angebote der Servicestelle Open Access, • Mitarbeit an der Steuerung und Weiterentwicklung des institutionellen Open Access-Publikationsfonds, • Mitwirkung an Umsetzung und Weiterentwicklung der Publikationsdienste der Universitäts- und Landesbibliothek, • Mitwirkung bei der Umsetzung der Open Access-Strategie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beratung und Unterstützung bei Open Access-Publikationsvorhaben über den Hochschulschriftenserver (z. B. Dissertationen), ○ Verifizierung von beantragten Open Access-Artikeln, • Pflege der Webseite der Servicestelle Open Access, • Selbständige Planung, Konzeption und Durchführung von Schulungen und Beratungen zum Thema Open Access (Deutsch und Englisch), • Unterstützung der Universitäts- und Landesbibliothek und der Hochschulleitung bei der Weiterentwicklung der universitären Open Access-Strategie und Durchführung von Maßnahmen zu deren Umsetzung, • Unterstützung bei der Betreuung und Entwicklung des Serviceportfolios von forschungsnahen Dienstleistungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Elektronisches Publizieren

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Forschungsdatenmanagement, ● Verantwortliche Mitarbeit im Bereich elektronischer Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Administration und Einbindung von Datenbanken, eJournals und eBooks in die Bibliothekssysteme, ○ Unterstützung bei der Optimierung der Bibliothekssysteme und Kommunikation mit den Bibliotheksdienstleistern).
2. Gehörte eine Beratung zu rechtlichen Fragen dazu?	Nein, nicht explizit. In den Stellenausschreibung wurden: die Beratung zu Publikationsmöglichkeiten im Open Access sowie die Beratung und Unterstützung bei Open Access-Publikationsvorhaben über den Hochschulschriftenserver genannt. Diese Beratungstätigkeiten können jedoch grundsätzlich rechtliche Fragen (u.a. zum Urheberrecht) beinhalten.
III. Qualifikationsprofil	
1. Welche Qualifikationen sollten die/der Stelleninhaber*in haben?	Ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
2. Welche Studienabschlüsse wurden angefordert?	<ul style="list-style-type: none"> ● Bachelor, Diplom- Verwaltungswirt, ● Master oder vergleichbarer Abschluss.
3. Welche Fachrichtungen des Studiums waren erforderlich?	<ul style="list-style-type: none"> ● Studium im Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaften, ● Im Idealfall eine Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst. ● Sowie: keine Angabe diesbezüglich.
4. War ein Studium der Rechtswissenschaften erforderlich oder erwünscht?	Nein.
5. Waren Kenntnisse rechtlicher Themen erforderlich?	Ja, Grundkenntnisse des Urheberrechts sowie: keine Angabe diesbezüglich.
6. War eine Promotion erforderlich oder erwünscht?	Im Idealfall eine abgeschlossene Promotion sowie: keine Angabe diesbezüglich.
IV. Erfahrungen und weitere Kenntnisse in der Beratungstätigkeit	
1. Welche Erfahrungen und Kenntnisse (Berufserfahrung im ausgeschriebenen Bereich, Methodenkenntnis u.Ä.) und Fertigkeiten (Beherrschung einer spezifischen Software etc.) wurden vorausgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> ● Erfahrung in der Verwaltung elektronischer Ressourcen, ● Gutes Grundverständnis für die Funktionsweise bibliotheksbezogener IT Anwendungen (Bibliothekssysteme, Discovery Tool, Datenbanken, Webanwendungen), ● IT-Affinität, ● Kenntnisse in und Interesse an den Bereichen Open Science, im besonderen Open Access, wissenschaftliches Publizieren, Forschungsförderung und Wissenschaftspolitik, ● Kenntnisse in den Bereichen Datenanalyse, statische Auswertungen und datenbasierte Prognosen, ● Nachgewiesene Erfahrung in der Konzeption, Koordination und Durchführung von Schulungen und Workshops und/oder Beratungen im wissenschaftlichen Kontext,

	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrautheit mit dem Publikationsmodell Open Access und mit der Funktionsweise eines Publikationsrepositoriums.
2. Waren Erfahrungen in der Beratung zu rechtlichen und/oder ethischen Fragen erforderlich/erwünscht?	Ja. Erfahrung in der Konzeption, Koordination und Durchführung von Beratungen im wissenschaftlichen Kontext sowie: keine Angabe diesbezüglich.
V. Sprachkenntnisse	
Welche Sprachkenntnisse wurden vom Personal erwartet?	Gute und sehr gute kommunikative Fähigkeiten und Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
VI. Weitere persönliche Fähigkeiten	
Welche Soft Skills (ergebnisorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit o.ä.) waren für die Stelle wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> • Dienstleistungsorientierung, • Eine kommunikative Persönlichkeit, um in engem Kontakt zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Dienstleistungen kooperativ zu entwickeln, anzubieten und zu etablieren, • Flexibilität, • Innovationsbereitschaft, • Selbständige, kooperative und ergebnisorientierte Arbeitsweise, • Team- und Organisationsfähigkeit.

IV. Qualifikationsprofil des rechtlich beratenden FDM-Personals

Das Qualifikationsprofil des rechtlich beratenden FDM-Personals aus den zwei näher geprüften Stellenausschreibungen wird nachfolgend in Punkten zusammengefasst:

- Das rechtlich beratende FDM-Personal sollte ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben.
- Als Studienabschlüsse wurden ein Abschluss eines Bachelor-Studiums und/oder als Diplom-Verwaltungswirt oder eines Master-Studiums oder ein vergleichbarer Abschluss angefordert.
- Für eine Stelle waren die Fachrichtungen des Studiums im Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaften erforderlich. Zusätzlich wurde als Idealfall eine Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst genannt. In der zweiten Stellenausschreibung wurden keine Angaben zur Fachrichtung des Studiums gegeben.
- In keiner der beiden Stellenausschreibungen war ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften erforderlich oder erwünscht.
- In einer Stellenausschreibung waren Grundkenntnisse des Urheberrechts erforderlich. Die andere Stellenausschreibung enthielt keine Angaben zu Kenntnissen rechtlicher Themen.
- In einer Stellenausschreibung wurde der Abschluss einer Promotion als Idealfall bezeichnet. Die andere Stellenausschreibung enthielt keine Angaben zum Abschluss einer Promotion.
- Die rechtliche Beratung wurde in beiden Stellenausschreibungen nicht explizit genannt.

Auf Grund der beiden Stellenausschreibungen (aus einem Sample von insgesamt 108), deren Aufgabenbereich die rechtliche Beratung umfassen könnte, lässt sich kein generelles rechtliches Qualifikationsprofil des in der rechtlichen Beratung tätigen FDM-Personals ermitteln. Es zeichnen sich lediglich anfängliche Tendenzen eines rechtlichen Qualifikationsprofils für rechtlich beratendes FDM-Personal ab. Dieses umfasst u.a.:

- ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
- im Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaften,
- Grundkenntnisse der im FDM relevanten Rechtsgebiete (u.a. Urheberrecht).

E. Fazit

- An den Bibliotheken, Rechenzentren und im Bereich Forschungsförderung der 30 befragten Universitäten in Deutschland waren, nach den Angaben der Befragten, 102 Personen in der rechtlichen Beratung tätig.
- Zu 96 Personen wurden folgende Angaben zur Ausbildung gemacht: Alle Personen hatten ein **abgeschlossenes Hochschulstudium**, 19 Personen hatten **promoviert**, eine Person hatte eine **Habilitation** abgeschlossen und eine Person führte den Titel des **Professors/der Professorin** aufgeführt.
- Die Qualifikationsprofile des zu rechtlichen Fragen beratenden FDM-Personals gestalteten sich sehr unterschiedlich, insgesamt umfassten sie, nach den Angaben der Befragten, **24 verschiedene Fachrichtungen**.
- Zur Mehrheit des in der rechtlichen Beratung tätigen FDM-Personals wurde angegeben, dass sie **keine abgeschlossene juristische Ausbildung** (Erste und/oder Zweite Juristische Prüfung oder vergleichbarer Abschluss) hatte.
- Zu den Berater*innen wurde mehrheitlich angegeben, dass sie das Wissen zu den rechtlichen Aspekten im Bereich FDM durch **Veranstaltungen, die (auch) rechtliche Aspekte im FDM behandeln** (Workshops, Vorträge, Konferenzen, Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen), erlangt haben.
- Die rechtliche Beratung wurde nicht explizit in den Tätigkeitsbeschreibungen der 108 ausgewerteten Stellenausschreibungen genannt. Anhand der zwei genauer geprüften Stellenausschreibungen, deren Aufgabenbereich rechtliche Beratung umfassen könnte, konnte **kein generelles rechtliches Qualifikationsprofil** des in der rechtlichen Beratung tätigen FDM-Personals ermittelt werden. Es zeichnen sich lediglich anfängliche Tendenzen eines rechtlichen Qualifikationsprofils für rechtlich beratendes FDM-Personal ab. Dieses umfasst u.a.:
 - ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
 - im Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaften,
 - Grundkenntnisse der im FDM relevanten Rechtsgebiete (u.a. Urheberrecht).
- Welche **rechtliche Qualifikation** das in der rechtlichen Beratung an Bibliotheken, Rechenzentren und den Bereichen Forschungsförderung tätige FDM-Personal haben sollte, bedarf einer genaueren Untersuchung. Voraussetzung dafür ist die präzise Bestimmung der Aufgaben des rechtlich beratenden FDM-Personals im Rahmen eines rechtlichen First-Level-Supports als erste Beratungsstelle für Forschende. Sie wird Gegenstand der nächsten Arbeitsschritte im Rahmen des Projekts FDNext⁷ sein.

⁷ Die Projektwebsite finden Sie unter: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext>.

F. Anhang

Der Fragebogen zum Aufbau und zur Funktionsweise eines rechtlichen First-Level-Supports im Bereich FDM umfasste insgesamt 24 Fragen und war in folgende vier Abschnitte gegliedert:

- I. Struktur der zuständigen Organisationseinheiten und deren Leitung,
- II. Form und Inhalt der Beratungsangebote (Aufgaben des rechtlichen First-Level-Supports),
- III. Bewertung und Verbesserung von aktuellen Beratungsstrukturen,
- IV. Weitere rechtliche First-Level-Supports an der Universität/Organisation.

Die Daten für die Auswertung des rechtlichen Qualifikationsprofils des in der rechtlichen Beratung tätigen FDM-Personals aus Bibliotheken, Rechenzentren und dem Bereich Forschungsförderung wurden aus den Antworten auf folgende Fragen des Fragebogens zum Aufbau und zur Funktionsweise eines rechtlichen First-Level-Supports im Bereich FDM erhoben.

II. Form und Inhalt der Beratungsangebote (Aufgaben des First-Level-Supports)
1. Wie viele Personen sind in der Einheit in der rechtlichen Beratung tätig?
2. Welche abgeschlossene Ausbildung hat das im rechtlichen First-Level Support beratende FDM-Personal?
3. Aus welchen Fachgebieten kommen diese Personen? Bei abgeschlossenem Hochschulstudium: welche Studienrichtung konkret?
4. Erfolgt die rechtliche Beratung durch nichtjuristisch ausgebildetes Personal? Falls das Personal keine juristische Ausbildung abgeschlossen hat: auf welche Art und Weise hat sich das beratende Personal das Wissen zu den rechtlichen Themen angeeignet?

Tabelle: Fragen 1 bis 4 des Abschnitts II des Fragebogens zum Aufbau und zur Funktionsweise eines rechtlichen First-Level-Supports im Bereich FDM - Form und Inhalt der Beratungsangebote (Aufgaben des First-Level-Supports).